
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 692.433

DOI 10.5281/zenodo.18767392

Научная статья

ЗЕЛЁНЫЕ И ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ КРОВЛИ: СБАЛАНСИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ

GREEN AND OPERATED ROOFS: A BALANCED SOLUTION FOR SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT

БАШАРИНА ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА,

Ульяновский государственный технический университет.

BASHARINA VICTORIA EVGENIEVNA,

Ulyanovsk State Technical University.

*Научный руководитель: Тренгулова Элина Александровна,
старший преподаватель,*

Ульяновский государственный технический университет.

Scientific supervisor: Trengulova Elina Alexandrovna,

Senior lecturer,

Ulyanovsk State Technical University.

Статья посвящена исследованию потенциала применения зеленых и эксплуатируемых кровель в современном городском строительстве, оценке их влияния на экологические, социальные и технические параметры городской среды, а также анализу особенностей конструкции, направлений использования и факторов эффективности таких кровель в условиях плотной застройки. Материалом исследования послужили нормативные документы, публикации отечественных и зарубежных специалистов, а также примеры реализованных проектов в различных странах. В качестве метода использован сравнительный анализ преимуществ, ограничений и технических особенностей, присущих различным видам кровельных систем. Полученные результаты показывают, что зеленые и эксплуатируемые кровли способствуют улучшению микроклимата, снижению уровня шума, повышению энергоэффективности зданий и созданию дополнительных общественных пространств. В заключении отмечается, что использование таких кровель является эффективным инструментом устойчивого развития городов, обладающим значительным потенциалом при условии комплексной поддержки со стороны государства и заинтересованности застройщиков.

This article explores the potential of green and walkable roofs in modern urban development, assessing their impact on the environmental, social, and technical parameters of the urban environment. It also analyzes the design features, applications, and performance factors of such roofs in densely populated areas. The study draws on regulatory documents, publications by domestic and international experts, and examples

of completed projects in various countries. The method utilized is a comparative analysis of the advantages, limitations, and technical features of various roofing systems. The findings demonstrate that green and walkable roofs contribute to an improved microclimate, reduced noise levels, increased energy efficiency in buildings, and the creation of additional public spaces. The conclusion notes that the use of such roofs is an effective tool for sustainable urban development, with significant potential provided comprehensive government support and developer commitment.

Ключевые слова: зелёные кровли, эксплуатируемые кровли, устойчивое развитие городов, энергоэффективность зданий, городская среда, экологические решения, озеленение крыш, архитектурные технологии.

Key words: green roofs, exploited roofs, sustainable urban development, energy efficiency of buildings, urban environment, environmental solutions, roof greening, architectural technologies.

Для строительной отрасли всё большее значение имеют решения, сочетающие конструктивную надёжность, энергоэффективность и экологическую целесообразность. Кровельные системы в этом контексте рассматриваются не только как элементы ограждающих конструкций, но и как важные компоненты, влияющие на эксплуатационные характеристики здания в целом. В наше время во многих городах и странах кровли стали использоваться не только как защитное покрытие для дома, их также можно использовать для различных целей.

В последние десятилетия проблема интеграции зеленых и эксплуатируемых кровель в городскую среду активно исследуется как зарубежными, так и отечественными специалистами. Зарубежные исследования сосредоточены на количественной оценке эффективности таких систем. В работе P. Juras и D. Jurasova [13] на основе моделирования в EnergyPlus установлено, что зеленые кровли обеспечивают снижение затрат на охлаждение на 15–53 % для слабоизолированных зданий и на 4–8 % для хорошо изолированных объектов. С. М. Monteiro с соавторами [14] проанализировали гидрологическую эффективность и показали, что задержка ливневых вод может достигать 50–90 % в летний период со снижением пикового стока до 96,8 %.

Среди отечественных работ следует выделить исследование К.В. Якушевой [11], в котором обосновано увеличение срока службы гидроизоляции до 40 лет при использовании зелёных кровель благодаря защите от ультрафиолетового излучения и перепадов температур. В статьях Н. А. Врублевской и Е. В. Сысоевой [5], а также Е. В. Сысоевой и И. В. Морозова [8] выполнен анализ теплотехнических характеристик и экономической эффективности применения зелёных кровель в климатических условиях России, показана зависимость сроков окупаемости от региона строительства. Эти данные важны для оценки долгосрочных преимуществ рассматриваемых конструкций.

С. В. Корниенко и Е. Д. Попова [7] выполнили аналитический обзор современной направленности работ в области «зеленого» строительства, показав, что зеленые кровли являются важным элементом формирования экологически устойчивой архитектуры и энергосберегающего строительства. В работе Н. В. Шилкина и М. Н. Бродач [6] проанализированы международные рейтинговые системы оценки зеленого строительства (BREEAM, LEED, DGNB), что позволяет сопоставить российскую практику с мировыми стандартами. В. И. Теличенко, А. А. Бенуж и И. В. Мочалов [9] рассмотрели вопросы формирования комфортной городской среды с применением зеленых кровель, проанализировав зарубежный и отечественный опыт, а также сдерживающие факторы их внедрения в России — высокую стоимость и недостаточную нормативную базу, что непосредственно связано с выводами настоящего исследования.

Несмотря на значительное количество работ, посвященных техническим аспектам, вопросы комплексной оценки потенциала внедрения эксплуатируемых кровель в российских городах с учетом градостроительных, климатических и экономических факторов остаются недостаточно изученными, что определяет актуальность настоящего исследования.

Целью настоящего исследования является комплексная оценка потенциала применения зеленых и эксплуатируемых кровель в современном городском строительстве, включая анализ их экологических, социальных и технических преимуществ, конструктивных особенностей и факторов, сдерживающих их широкое внедрение в российских условиях.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

1. Провести анализ конструктивных особенностей зеленых и эксплуатируемых кровель на основе действующих нормативных документов и технической литературы.
2. Выявить и систематизировать экологические, социальные и технические преимущества рассматриваемых кровельных систем по сравнению с традиционными.
3. Оценить экономические и нормативные барьеры, препятствующие широкому внедрению зеленых и эксплуатируемых кровель в российскую строительную практику.
4. Обобщить успешный отечественный и зарубежный опыт реализации проектов с применением зеленых и эксплуатируемых кровель.

Согласно ГОСТ Р 58875-2020, под озеленяемой (зеленой) кровлей понимается кровля здания или сооружения, на которой размещен растительный слой, выполняющий экологические, рекреационные и эстетические функции [1]. Эксплуатируемая кровля — это кровля, используемая для различных функциональных целей и имеющая соответствующие конструктивные решения [1].

Вертикальное озеленение, а именно сады на крышах, сегодня популярны в ландшафтном дизайне городов всего мира. Использование зелёных насаждений на кровлях зданий и сооружений создаёт более экологичную обстановку, позволяет повысить эстетические качества застройки. Это обогащает ландшафт города и расширяет возможности для организации общественных пространств.

Растущая популярность таких крыш обусловлена рядом экологических, социальных и технических преимуществ. Они способствуют снижению концентрации CO_2 в приземном слое воздуха, уменьшают уровень шума на 8–10 дБ [11] и защищают гидроизоляционный слой от УФ-излучения, увеличивая срок его службы до 40 лет (в 2 раза по сравнению с традиционными кровлями) [11]. Массовое применение зеленых кровель способно снижать температуру воздуха в городской среде на 1–3°C в летний период за счет эвапотранспирации и затенения, смягчая эффект «городского острова тепла» [13]. Такие кровли обеспечивают дополнительную теплоизоляцию, уменьшая расходы на отопление и охлаждение, а также создают новое функциональное пространство для отдыха, работы или городского фермерства. Эксплуатируемые кровли могут превращаться в паркинги, кофейни, террасы, площадки для йоги, коворкинг-зоны и множество других вариантов. В отличие от неэксплуатируемых кровель, они повышают стоимость недвижимости и способствуют устойчивому развитию городской среды.

Зелёные и эксплуатируемые кровли относятся к сложным строительным системам, включающим несколько функциональных слоёв. Согласно СП 17.13330.2017 (п. 5.3 и 5.5), конструкция эксплуатируемых и озелененных кровель должна предусматривать следующие обязательные элементы: несущие элементы, пароизоляционный слой, теплоизоляционный слой, гидроизоляционный слой, дренажный и защитно-фильтрующий слои, а также растительный или эксплуатационный слой, формирующий функциональное назначение кровли [2]. В соответствии с ГОСТ Р 58875-2020 (п. 5.1.2), состав слоев и их толщина определяются проектом с учетом климатических условий региона, функционального назначения кровли и интенсивности эксплуатации [1].

Особое внимание при проектировании уделяется расчёту нагрузок. Как установлено в СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», масса грунта, растительности и влаги (в водонасыщенном состоянии) существенно увеличивает воздействие на перекрытия здания. Согласно ГОСТ Р 58875-2020 (п. 5.2.3), при проектировании озеленяемых крыш необходимо учитывать равномерно распределенные нагрузки от слоя озеленения, включая вес насыщенного водой субстрата и растений, которые могут достигать 150–800 кг/м² в зависимости от типа озеленения (экстенсивное или интенсивное) [1]. В ряде случаев это требует усиления несущих конструкций или применения специальных технических решений. Конструктивные особенности кровельных систем определяют требования к технологии их возведения и последовательности выполнения строительных работ. Устройство зелёных и эксплуатируемых кровель осуществляется поэтапно и требует строгого соблюдения строительных технологий в соответствии с СП 17.13330.2017 (раздел 5).

Согласно СП 17.13330.2017, устройство зелёных и эксплуатируемых кровель осуществляется поэтапно и требует строгого соблюдения строительных технологий. На первом этапе выполняется подготовка основания и проверка его прочностных и геометрических характеристик: поверхность должна быть ровной с перепадами высоты не более 5 мм при контроле двухметровой рейкой [2]. Далее производится укладка пароизоляционного слоя, предотвращающего проникновение влаги в конструкцию кровли. Этот слой следует предусматривать под теплоизоляцией со стороны помещения для предотвращения диффузии водяного пара в толщу кровельной конструкции.

Следующим этапом является монтаж теплоизоляции и гидроизоляции, обеспечивающих защиту здания от атмосферных воздействий. Для крепления теплоизоляции к основанию применяются телескопические дюбели из расчета не менее 4–6 шт. на 1 м² [2]. Гидроизоляционный ковер, согласно тому же нормативному документу (п. 5.1.18), должен быть выполнен из рулонных или мастичных материалов, обеспечивающих полную водонепроницаемость кровли. В местах примыканий к парапетам, стенам, трубам предусматривается дополнительный водоизоляционный ковер, заводимый на вертикальные поверхности не менее чем на 300 мм.

После этого устраивается дренажная система, предназначенная для отвода избыточной влаги. Как установлено в ГОСТ Р 58875-2020 (п. 5.3.1), для отвода избыточной влаги в составе озеленяемых кровель необходимо предусматривать дренажный слой толщиной не менее 20–50 мм из гравия, керамзита, перлита или синтетических дренажных матов, обеспечивающих коэффициент фильтрации не менее 1,5 м/сут [1]. Завершающим этапом является укладка растительного слоя либо эксплуатационного покрытия в зависимости от назначения кровли.

Но даже при соблюдении всех требований на стадии строительства эффективность зелёных и эксплуатируемых кровель во многом зависит от условий их дальнейшей эксплуатации. Эксплуатация зелёных и эксплуатируемых кровель предполагает регулярный контроль состояния гидроизоляции, дренажных элементов и растительного слоя. Основные мероприятия включают полив и уход за растительностью, очистку водоотводящих систем и периодическую проверку целостности конструктивных слоёв. Своевременное техническое обслуживание позволяет снизить риск возникновения протечек, продлить срок службы кровельной системы и сохранить её эксплуатационные характеристики. Для объективной оценки целесообразности применения перечисленных выше решений целесообразно сопоставить их с традиционными кровельными системами (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительная характеристика традиционных, зелёных и эксплуатируемых кровель

Параметр	Традиционная кровля	Зелёная (экстенсивная) кровля	Эксплуатируемая кровля
Функциональное назначение и возможности использования	Выполняет только защитную функцию — предохраняет здание от атмосферных осадков, ветра, перепадов температур. Доступ людей ограничен (только для технического обслуживания).	Помимо защиты, выполняет экологические функции: поглощение CO ₂ , выделение кислорода, фильтрация пыли, снижение шума. Используется как элемент ландшафтного дизайна, доступ ограничен (в основном для ухода за растениями).	Полноценное использование в качестве дополнительной полезной площади: зоны отдыха, летние кафе, спортивные площадки, паркинги, террасы, смотровые площадки. Свободный доступ для людей.
Состав конструкции (основные слои)	Базовая структура (сверху вниз): – защитно-отделочный слой; – гидроизоляция; – теплоизоляция; – пароизоляция; – несущее основание.	Базовая структура дополняется: – растительный слой (50–150 мм из седушка, мха, трав); – фильтрующий слой (геотекстиль); – дренажный слой (20–50 мм из гравия, керамзита или синтетических матов с коэффициентом фильтрации не менее 1,5 м/сут) [1]; – гидроизоляция с защитой от прорастания корней.	Включает усиленные слои для нагрузок: – финишное покрытие (тротуарная плитка, террасная доска); – цементно-песчаная стяжка; – дренажный слой (повышенной толщины); – гидроизоляция (усиленная); – теплоизоляция повышенной прочности на сжатие; – пароизоляция; – несущее основание с усилением.
Дополнительная нагрузка на перекрытия, кг/м ²	Минимальная — 50–100 кг/м ² (только вес кровельного пирога). Не требует усиления несущих конструкций.	В сухом состоянии — 50–150 кг/м ² [1]. При водонасыщении нагрузка возрастает на 30–50 %. Для большинства зданий усиление не требуется.	В сухом состоянии — 150–400 кг/м ² для интенсивного озеленения [1]. При водонасыщении — до 800 кг/м ² и более. Требуется расчета несущей способности и, в большинстве случаев, усиления конструкций.

Срок службы гидроизоляции, лет	15–20 лет [3]. Гидроизоляция подвергается прямому воздействию УФ-излучения, перепадов температур, механическим повреждениям.	30–50 лет (в среднем до 40 лет) [3]. Растительный слой защищает гидроизоляцию от внешних воздействий, срок службы увеличивается в 2–2,5 раза.	30–50 лет (до 40 лет) [3]. Защищена финишным покрытием от УФ и механических воздействий.
Энергоэффективность (снижение затрат на отопление и кондиционирование)	Базовая — теплоизоляция работает только за счет своего термического сопротивления.	Снижение затрат на охлаждение летом: 15–53 % для слабоизолированных зданий; 4–8 % для хорошо изолированных [4]. Снижение теплотерьер зимой: до 10–15 % [3].	Снижение затрат на охлаждение: 10–25 % в зависимости от типа финишного покрытия. Зимой дополнительный эффект минимален.
Задержка ливневых вод, %	0 % — весь сток мгновенно поступает в ливневую канализацию, создавая пиковые нагрузки.	50–90 % летом; 0–10 % зимой [2, 14]. Снижение пикового стока до 96,8 % с задержкой до 14 минут [14].	40–70 % в зависимости от типа покрытия и наличия озеленения. При сплошном мощении эффективность ниже.
Относительная стоимость устройства	1 (базовая)	1,1–1,25 (на 10–25 % выше традиционной) [13].	2–3 (в 2–3 раза выше традиционной) [5; 8].

Как видно из представленного сравнения, зелёные и эксплуатируемые кровли обладают рядом существенных преимуществ: срок службы гидроизоляции увеличивается в 2 раза (до 40 лет) [11]; затраты на охлаждение зданий снижаются до 53 % для слабо изолированных объектов [13]; ливневые стоки задерживаются на 50–90 % в летний период, снижая нагрузку на городские дренажные системы [2; 14]. Однако эти преимущества достигаются за счёт более высоких первоначальных вложений: стоимость устройства экстенсивных зелёных кровель на 10–25 % превышает традиционные [13], а эксплуатируемых — в 2–3 раза [5; 8]. Кроме того, данные системы предъявляют повышенные требования к несущей способности перекрытий (дополнительная нагрузка до 800 кг/м²) и нуждаются в регулярном квалифицированном обслуживании. Обобщение рассмотренных аспектов позволяет перейти к анализу перспектив дальнейшего внедрения зелёных и эксплуатируемых кровель в российской строительной практике.

Несмотря на то, что в массовом сознании такие кровельные системы до сих пор воспринимаются как экспериментальные или экономически нецелесообразные, объективные градостроительные условия крупных российских городов диктуют необходимость их более широкого применения. Высокая плотность застройки, дефицит свободных земельных участков, ухудшение экологической обстановки и рост запросов населения к качеству городской среды формируют устойчивый спрос на multifunctional кровельные решения [4].

Однако широкому внедрению препятствует ряд факторов. Прежде всего, это более высокая стоимость строительства (в 1,2–3 раза выше традиционных кровель в зависимости от типа, согласно табл. 1) и отсутствие у застройщиков экономических стимулов. Как показы-

вает анализ зарубежного опыта, в странах Европы и США активное развитие «зеленого» строительства стало возможным благодаря системам субсидий, налоговых льгот и прямого государственного финансирования [13]. В России подобные механизмы пока находятся в стадии формирования. Хотя в «Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года» уже заложены мероприятия по стимулированию внедрения «зеленых» технологий, включая создание озеленённых кровель и экологических парковок [4], конкретные меры экономической поддержки (льготное кредитование, снижение налоговой нагрузки) требуют дальнейшей проработки и законодательного закрепления.

Тем не менее, позитивная динамика очевидна. Растет число реализованных проектов (Сколково, жилые комплексы «ОКО» и «Символ» в Москве), расширяется нормативная база, повышается информированность профессионального сообщества о долгосрочных выгодах эксплуатации таких кровель.

Мировой опыт демонстрирует успешные примеры внедрения рассматриваемых решений. Одним из наиболее известных является здание ACROS Fukuoka в Японии (рис. 1), где ступенчатая зеленая кровля площадью около 5 400 м² с более чем 35 000 растений 76 видов выполняет функцию каскадного городского парка [13].

Рис. 1. Здание ACROS Fukuoka, Япония. Архитектор Эмилио Амбас. Год постройки 1994

Классическим примером эффективности зеленых кровель служит мэрия Чикаго (Chicago City Hall) (рис. 2), где в 2001 году в рамках инициативы по снижению эффекта «городского острова тепла» была реализована экспериментальная зеленая кровля площадью 1900 м² с более чем 20 000 растений 150 видов [1; 12]. Проект продемонстрировал впечатляющие результаты: снижение температуры поверхности на 40°C по сравнению с традиционной битумной кровлей, удержание 75 % ливневых осадков и ежегодную экономию энергозатрат на сумму около 3600 долларов [1; 11]. В 2002 году проект был удостоен премии Американского общества ландшафтных архитекторов (ASLA) [12].

Рис. 2. Зеленая кровля мэрии Чикаго (Chicago City Hall), Иллинойс, США. Проект реализован в 2000–2001 гг. по инициативе мэра Р.М. Дэйли и Департамента окружающей среды Чикаго. Ландшафтный архитектор: Conservation Design Forum; архитектор: William McDonough + Partners

В России одним из самых масштабных и технологичных примеров является Технопарк Сколково (г. Москва, 2016 г.). Эксплуатируемая кровля общей площадью 21 000 м² включает секции с ломаным рельефом и плоский атриум со стеклянными куполами (рис. 3). Гидроизоляция выполнена с использованием современных битумно-полимерных материалов. В 2017 году этот проект был признан лучшим в номинации «Плоская кровля» на международном конкурсе Международной Кровельной Федерации (IFD AWARD) [10].

Рис. 3. Эксплуатируемая кровля Технопарка Сколково, г. Москва. 2016 г. Общая площадь — 21 000 м². Проект — победитель IFD AWARD 2017 в номинации «Плоская кровля» [10]

Приведённые выше успешные примеры демонстрируют, что эксплуатируемые кровли способны эффективно решать проблему дефицита свободных пространств в условиях плотной городской застройки. Они создают дополнительные рекреационные зоны, улучшают микроклимат (снижение температуры поверхности на 15°C по сравнению с традиционными покрытиями) и повышают эстетическую привлекательность объектов [11; 13].

Что касается перспектив развития в России, то дальнейшее внедрение зелёных и эксплуатируемых кровель в отечественной строительной практике связано с тремя ключевыми направлениями:

1. Совершенствование нормативной базы — разработка технических регламентов, учитывающих климатическое разнообразие регионов России, на основе уже действующих ГОСТ Р 58875-2020 и СП 17.13330.2017 [1; 2].

2. Развитие экономических механизмов стимулирования — создание системы налоговых льгот, субсидий и льготного кредитования для застройщиков, внедряющих «зелёные» стандарты (по аналогии с опытом США и стран Европы) [13].

3. Повышение компетенций — подготовка специалистов, владеющих современными технологиями проектирования, монтажа и эксплуатации многофункциональных кровельных систем.

Таким образом, зелёные и эксплуатируемые кровли представляют собой не просто архитектурный тренд, а технологически обоснованное решение, способное внести значительный вклад в устойчивое развитие российских городов. Успешная реализация масштабных проектов (Технопарк Сколково, 21 000 м², IFD AWARD 2017) подтверждает наличие необходимых компетенций и технологий в России [10]. Дальнейшее распространение данных решений будет определяться не столько техническими возможностями, сколько последовательностью государственной политики в области «зелёного» строительства и готовностью девелоперов к долгосрочным инвестициям в качество городской среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ Р 58875-2020. «Зеленые» стандарты. Озеленяемые и эксплуатируемые крыши зданий и сооружений. Технические и экологические требования. Введ. 2021-07-01. М.: Стандартинформ, 2020. 54 с.
2. СП 17.13330.2017. Свод правил «Кровли». Актуализированная редакция СНиП II-26-76. М.: Минстрой России, 2017. 51 с.
3. СП 20.13330.2016. Свод правил «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85. М.: Минстрой России, 2016. 128 с.
4. Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года: утв. распоряжением Правительства РФ от 31.10.2022 № 3268-р. 130 с.
5. Врублевская Н. А., Сысоева Е. В. Исследование теплотехнических характеристик большепролетного покрытия с применением стандартной и озелененной кровельных систем // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. 2024. Вып. 4(97). С. 155–165. DOI 10.35211/18154360_2024_4_155.
6. Шилкин Н. В., Бродач М. М. Зеленые здания — требования устойчивого развития. Международные рейтинговые системы оценки соответствия здания критериям зеленого строительства // АВОК. 2023. № 7. С. 52–61.
7. Корниенко С. В., Попова Е. Д. «Зеленое» строительство в России и за рубежом // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2017. № 4 (55). С. 67–93. DOI 10.18720/CUBS.55.5.
8. Сысоева Е. В., Морозов И. В. Экономическая эффективность применения «зеленых» крыш на примере крупных городов // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. 2024. Вып. 4(97). С. 254–263. DOI 10.35211/18154360_2024_4_254.

9. Теличенко В. И., Бенуж А. А., Мочалов И. В. Формирование комфортной городской среды // Недвижимость: экономика, управление. 2017. № 1. С. 30–33.
10. Технопарк Сколково // Citikrovlya.ru. 2025. URL: <https://citikrovlya.ru/projects/tehnopark-skolково> (дата обращения: 01.02.2026).
11. Якушева К. В. Повышение показателей эксплуатируемости кровель путём их озеленения // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2020. № 2. С. 174–178.
12. Greenroofs.com. Chicago City Hall // Greenroofs.com. 2018. URL: <https://www.greenroofs.com/projects/chicago-city-hall/> (дата обращения: 01.02.2026).
13. Juras P., Jurasova D. Does Green Roof Impact the Indoor Climate in Family House in Central European Climate? // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2025. Vol. 1546. P. 012009. DOI 10.1088/1755-1315/1546/1/012009.
14. Monteiro C. M., et al. Green Roofs Hydrological Performance and Contribution to Urban Stormwater Management // Water Resources Management. 2024. №39. P. 1015–1031. DOI 10.1007/s11269-024-04003-7.

Поступила в редакцию: 10.02.2026

Принята в печать: 31.03.2026

© Башарина В. Е., Тренгулова Э. А., 2026.